

УДК 004:334.716(477)

П.В. Семернін, здоб. ступ. PhD (ДБТУ, Харків)

ОСОБЛИВОСТІ ЦИФРОВОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

В епоху цифрової трансформації бізнесу та європейської інтеграції України питання цифрового зростання підприємств набуває особливої актуальності. Цифрове зростання передбачає впровадження цифрових технологій в бізнес-процеси для підвищення ефективності, конкурентоспроможності та інноваційності. Проте цей процес в Україні має свої особливості та виклики в умовах євроінтеграції.

Гармонізація законодавства та стандартів у сфері цифрових технологій відповідно до норм ЄС. Це передбачає всеохоплюючу адаптацію українського законодавства до правового поля ЄС щодо цифрових технологій. Необхідно імплементувати директиви та регламенти ЄС з електронної комерції, захисту персональних даних, кібербезпеки, авторських прав в інтернеті тощо. Важливо також забезпечити дотримання стандартів та технічних регламентів ЄС щодо цифрових продуктів та послуг. Узгодженість правового та технічного регулювання є критичною для безперешкодної інтеграції українського цифрового бізнесу до єдиного цифрового ринку ЄС.

Необхідність модернізації застарілої інфраструктури та обладнання. В Україні ще багато підприємств використовують застарілі технології, програмне забезпечення та комп'ютерне обладнання. Це суттєво знижує їх продуктивність, ефективність та конкурентоспроможність в порівнянні з європейськими компаніями. Цифрове зростання вимагає масштабних інвестицій в оновлення IT-інфраструктури, сучасні хмарні рішення, кіберфізичні системи, аналітичні інструменти тощо. Важливо забезпечити доступ до високошвидкісного інтернету та розгортання мереж нового покоління 5G.

Підвищення цифрової грамотності персоналу та розвиток навичок. Ефективне використання нових цифрових рішень вимагає наявності відповідних знань та навичок у працівників. В Україні існує значний розрив у цифровій грамотності персоналу, особливо у невеликих підприємствах. Для цифрової трансформації потрібні комплексні програми навчання та перепідготовки кадрів – від керівництва до виробничого персоналу. Необхідно розвивати як технічні IT-навички, так і універсальні цифрові компетенції.

Забезпечення кібербезпеки та захисту даних згідно з вимогами ЄС. Безпечність та надійність цифрових систем і даних є критично важливою в умовах зростання кіберзагроз. ЄС висуває жорсткі вимоги до захисту персональних даних, конфіденційної комерційної інформації, критичної інфраструктури від кібератак. Впровадження європейських стандартів та практик у сфері кібербезпеки, шифрування, управління ризиками є обов'язковою умовою для українських підприємств.

Відкриття нових можливостей на європейських ринках та співпраці з партнерами. Цифровізація значно полегшує вихід українського бізнесу на спільний ринок ЄС. Нові можливості з'являються у формі електронної комерції, онлайн-послуг, цифрових платформ та екосистем. Це дозволить українським компаніям розширити географію діяльності та знайти нових партнерів, інвесторів та клієнтів у Європі. Водночас інтеграція до спільного ринку ЄС вимагає високих стандартів якості та конкурентоспроможності цифрових продуктів та послуг.

Залучення інвестицій та підтримки європейських програм і фондів. ЄС надає значну фінансову та технічну допомогу для цифрової трансформації бізнесу в країнах-партнерах. Українські підприємства можуть скористатися грантами програми ЄС "Цифровий транс'європейський транспортний коридор", Європейського інвестиційного фонду, програм COSME, Горизонт 2020 та інших джерел для інвестування у цифрові технології та проекти електронного урядування.

Адаптація до нових цифрових бізнес-моделей та інновацій. Цифрове зростання зумовлює кардинальні зміни ведення бізнесу. Підприємствам потрібно трансформуватися та впроваджувати інноваційні цифрові моделі, щоб залишатися конкурентними. Це може включати розробку нових цифрових продуктів, послуг чи платформ, переосмислення клієнтського досвіду, оптимізацію ланцюжків поставок, автоматизацію процесів тощо. Інновації на основі технологій штучного інтелекту, інтернету речей, аналізу великих даних є ключовими.

Цифрове зростання підприємств України в умовах європейської інтеграції є комплексним викликом, що потребує системних зусиль у законодавчій, інфраструктурній, кадровій та технологічній сферах. Процес гармонізації до норм ЄС створить сприятливі умови для модернізації, навчання персоналу, забезпечення безпеки та інновацій. Успішна цифрова трансформація українського бізнесу дозволить йому стати конкурентоспроможним на європейському ринку та залучити нові інвестиції та партнерства.